

RECREATIONAL-EDUCATIONAL STRATEGY TO STRENGTHEN VALUES IN STUDENTS' INTERPERSONAL RELATIONSHIPS

ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA PARA FORTALECER VALORES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE ESTUDIANTES

Carreño, Mayra

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación consistió en describir los elementos clave de una estrategia lúdico-pedagógica para fortalecer los valores en las relaciones interpersonales de los estudiantes futbolistas del Club Porthland, Pamplona Colombia. Además, se implementó el paradigma interpretativo con diseño documental y una muestra teórica de 13 documentos digitales. Finalmente, los elementos clave de dicha estrategia son las técnicas, objetivos pedagógicos, recursos, reglas pedagógicas, reglas de juego, evaluación, medios de influencia y actividades, los cuales constituyen insumos necesarios para promover ajustes metodológicos, investigativos y académicos idóneos.

Palabras clave: Estrategia lúdico-pedagógica, Valores, Relaciones interpersonales, Colombia.

ABSTRACT

The objective of this research was to describe the key elements of a recreational-educational strategy to strengthen values in the interpersonal relationships of soccer players at Club Porthland, Pamplona, Colombia. In addition, the interpretive paradigm was implemented with documentary design and a theoretical sample of 13 digital documents. Finally, the key elements of this strategy are techniques, pedagogical objectives, resources, pedagogical rules, rules of the game, evaluation, means of influence, and activities, which constitute necessary inputs for promoting appropriate methodological, research, and academic adjustments.

Keywords: Playful-pedagogical strategy, Values, Interpersonal relationships, Colombia.

Fecha de recepción: 27/08/2025

Fecha de aprobación: 23/12/2025

Fecha de publicación online: 23/12/2025

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.18041918>

¹Colombia. Licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes. Universidad de Pamplona. Correo: maysandra87@hotmail.com ORCID: <https://www.orcid.org/0009-0001-1335-0646>. Esta investigación está vinculada a la Universidad de Pamplona, Colombia

INTRODUCCIÓN

Contar con docentes habilitados socialmente para brindar atención cognitiva, psicomotora y lúdica a los estudiantes en una misma actividad pedagógica se ha convertido en un desafío para la calidad educativa en instituciones que tienen la misión de formar estudiantes con habilidades socioemocionales en áreas como la actividad física (el juego) y el deporte (Muñoz, Alvarado y Amable, 2024) y construir a su vez valores en las relaciones interpersonales con interacciones para la autoconfianza (Velásquez y Pesántez, 2025).

La pérdida de valor por la educación emocional dentro del aula apremia intervenciones educativas con estrategias pedagógicas que proporcionen oportunidades para la construcción de vínculos afectivos basados en el respeto, la tolerancia y la solidaridad (González, 2023) ya que prevalecen síntomas de violencia, agresión y frustración en las interacciones dialógicas (Salazar y Loor, 2024) a falta de una pedagogía global de componentes instruccionales desde cuya aplicabilidad se genere un cambio de actitud a favor de la creación de escenarios para la diversión, la lúdica y el entretenimiento (Guevara, 2025).

En Colombia, pese a los esfuerzos realizados a través de la implementación de programas de motivación al logro, desarrollo de dinámicas atractivas, juegos, intercambios y programaciones culturales, en el departamento Norte de Santander las relaciones interpersonales entre los estudiantes futbolistas del Club Porthland proyectan situaciones que transgreden su tranquilidad, seguridad, confianza y capacidad para resolver una serie de conflictos que afectan su esquema de valores y el desarrollo efectivo de la disciplina a falta de estrategias basadas en elementos como la creatividad, autonomía, el desarrollo de habilidades socioemocionales, motivación y creación de un ambiente de aprendizaje con fines metacognitivos, técnicas, competencias y recursos adaptados a sus intereses.

Por estas razones se formuló una interrogante con la finalidad de conocer ¿Cuáles son los elementos clave de una estrategia lúdico-pedagógica para el fortalecimiento de los valores en las relaciones interpersonales de estudiantes futbolistas del Club Porthland, Pamplona, Norte de Santander-Colombia? con el propósito de describir los elementos clave de una estrategia lúdico-pedagógica para el fortalecimiento de los valores en las relaciones interpersonales de los estudiantes futbolistas del Club Porthland, Pamplona, Norte de Santander-Colombia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA

Para Muñoz et al., (2024), una estrategia lúdico-pedagógica tiene como eje fundamental los elementos de juego, se estructura a través de una diversidad de elementos didácticos técnicas, propósitos, recursos y reglas para ser implementadas entre una diversidad de integrantes de uno o varios grupos, previos contenidos y actividades asociadas al juego. Su carácter pedagógico obedece al desarrollo de un conjunto de secuencias didácticas cuyos resultados se comparan en relaciones y mediciones iniciales y finales.

De acuerdo con Merellano, Almonacid, Gravo, Correa, Medina y Valenzuela (2025), una estrategia lúdica basada en el juego es una herramienta didáctica que proporciona experiencia educativa y exige la práctica de la corporalidad que conduce al aprendizaje activo logrando la transformación del reconocimiento personal y social por un reconocimiento de las relaciones interpersonales. Ello implica la participación, motivación e interacciones y habilidades del estudiante para conseguir aprendizajes significativos, cooperativos y creativos permitiendo la adopción, adaptación e integración de diversas actividades a la vez, así como un conjunto de experiencias diversas que enriquecen las conductas de respeto, empatía y solidaridad (Romero, Gómez y Asunción, 2021).

Como intervención educativa una estrategia lúdico-pedagógica se fundamenta en los elementos del juego para la enseñanza-aprendizaje a través de acciones libres y espontáneas con la finalidad que los estudiantes desarrollen distintas habilidades, aprendan a socializar, crear y crecer en diferentes ámbitos. Para su desarrollo requiere intervención educativa, la adopción de técnicas, recursos y contenidos, la adaptación de una rubrica de valoración en participación, motivación, aprendizaje significativo, habilidades e interacción y roles de juego que promuevan la imaginación creadora. Es una herramienta para simbolizar el juego, recrear escenarios y representaciones (Henríquez, Serrano, Del Cid, Contreras, Garduño y Boroel, 2025).

La estrategia lúdico-pedagógica es una herramienta didáctica basada en el juego como técnica que brinda igual oportunidades a docentes y estudiantes promoviendo la reflexión sobre su propia práctica, brinda todas las condiciones para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y habilidades de interacción, participación y motivación (Armand, Rivera y Neut, 2022).

Dadas las definiciones de Muñoz et al, (2024); Merellano et al, (2025); Romero, Gómez y Asunción (2021); Henríquez et al (2025) y Armand, Rivera y Neut (2022), la estrategia lúdico- pedagógica es una creación con fines didácticos para construir y desarrollar habilidades de aprendizaje en un ambiente donde la lúdica y el entrenamiento se transforman en mecanismo para la formación y potenciación de valores que hacen idónea las relaciones e interacciones basadas en el respeto, tolerancia, solidaridad y la capacidad de resolver conflictos en la cotidianidad.

Para hacer efectiva una estrategia lúdico-pedagógica se requieren etapas de sensibilización, información e intervención, la precisión de elementos claves, acciones, estrategias, actividades, responsables, recursos, cronogramas a fin de producir nuevos conocimientos.

VALORES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

De acuerdo con Cárdenas y Peñalosa (2016) los valores en las relaciones interpersonales son aprendizajes éticos y morales que se adquieren con el fortalecimiento de la convivencia entre estudiantes, el trabajo cooperativo, tolerancia, respeto y solidaridad; es decir, los valores que fundamentan las bases para evitar el conflicto entre pares.

Los valores son esquemas de referencia y/o patrones sociales que favorecen el desarrollo del lenguaje, la capacidad de las personas para ponerse de acuerdo entre sí, el respeto por las opiniones de otros y la habilidad para resolver conflictos, mientras que las relaciones interpersonales ocurren en las diferentes etapas de la vida entre dos o más personas que forman parte de un colectivo y en una diversidad de contextos (Alonso, 2021). Estas llegan a ser cooperativas y a su vez creativas, activas y continuas, a través del juego los docentes son los encargados de transformar la actividad divertida en un espacio para ofrecer oportunidades de crecimiento y fortalecimiento personal y social (Contreras, 2024).

Los valores en las relaciones interpersonales son marcos de referencia social, cultural y familiar que se construyen en el proceso de las interacciones recíprocas entre las personas a través del diálogo y la conducta cuyos comportamientos son fundamentales para el desarrollo humano y social, la convivencia, el respeto, la tolerancia y la solidaridad, dotan al estudiante de habilidades socioemocionales para el afrontamiento y la resolución de conflictos hacia la búsqueda de transformaciones de mejora en su vida personal social y académica (Castillo, 2022).

Desde los aportes teóricos de (Cárdenas y Peñalosa, 2016; Alonso, 2021; Contreras, 2024 y Castillo, 2022), los valores en las relaciones interpersonales en

la construcción de vínculos entre compañeros están referidos a la capacidad que adquieren los estudiantes de establecer conexiones significativas con y entre compañeros basadas en el respeto la tolerancia, solidaridad y resolución de conflictos respecto a un proceso de reciprocidades fundadas para el bienestar personal social.

En tal sentido, los valores en las relaciones interpersonales de los estudiantes futbolistas se comprenden como el conjunto de los principios morales y humanos que le permiten al estudiante en formación adquirir un conjunto de habilidades que posibilitan su desarrollo integral con una visión regida por la ética social y de respeto impregnada de tolerancia solidaridad y capacidad para resolver los conflictos de su cotidianidad.

MATERIALES Y MÉTODO

Se trató de una investigación orientada desde el paradigma interpretativo, por cuanto toma como alternativa la idea de la dificultad para comprender la realidad social desde las subjetividades (Miranda y Ortiz, 2020). Con diseño documental, ya que se centró en análisis crítico de teorías y enfoques relacionados con el quehacer científico desde una perspectiva social y cultural (Velásquez, Romero y González, 2025).

Se procedió a revisar 28 artículos científicos en revistas indexadas y repositorios institucionales, con prevalencia en el periodo de publicación (2017-2024) sometidos a un proceso de análisis interpretativo de datos y hallazgos cualitativos. De los cuales se seleccionó una muestra teórica de 13 documentos con el propósito de identificar conceptos recurrentes, enfoques teóricos y aportes relacionados con las categorías centrales: *estrategia lúdico-pedagógica* y *valores en las relaciones interpersonales*. Esta revisión permitió una aproximación comprensiva inicial al corpus documental.

Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de codificación cualitativa, mediante el cual se identificaron unidades de significado relevantes asociadas a elementos pedagógicos, didácticos y axiológicos presentes en los textos analizados. Estas unidades fueron organizadas en subcategorías emergentes tales como técnicas, objetivos pedagógicos, recursos, reglas pedagógicas, reglas de juego, evaluación, medios de influencia y actividades. Finalmente, se procedió a la saturación categorial, verificando la recurrencia y consistencia de los elementos clave en los documentos revisados, lo que posibilitó la validación teórica de los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Los hallazgos fueron sistematizados y representados en el cuadro 1, donde se expone la concepción del diseño de la estrategia lúdico-pedagógica para el fortalecimiento de los valores en las relaciones interpersonales, consolidando así los resultados derivados del análisis documental.

Cuadro 1. Resultados integradores sobre la estrategia lúdico-pedagógica y el fortalecimiento de valores en las relaciones interpersonales.

Categoría central	Elementos identificados	Síntesis interpretativa de los resultados
Estrategia lúdico-pedagógica	Técnicas lúdicas (juego de roles, dramatización, reflexiones grupales)	Las técnicas lúdicas favorecen la participación, la motivación y la experimentación de conductas sociales en contextos simulados, permitiendo el aprendizaje significativo de valores.
	Objetivos pedagógicos	Los objetivos se orientan al ensayo de conductas prosociales y a la adquisición de respuestas asertivas frente a conflictos interpersonales en contextos educativos y deportivos.
	Recursos didácticos, humanos y tecnológicos	El uso combinado de recursos humanos, materiales y tecnológicos facilita ambientes de aprendizaje dinámicos, interactivos y contextualizados.
	Reglas pedagógicas y reglas de juego	Las reglas estructuran la interacción, promueven el respeto, la disciplina y la equidad, y garantizan condiciones favorables para la convivencia y el aprendizaje socioemocional.
	Evaluación formativa	La evaluación cualitativa permite valorar cambios en las conductas de entrada y salida, así como la efectividad de la estrategia en el fortalecimiento de los valores.
Valores en las relaciones interpersonales	Medios de influencia	La expresión oral, el diálogo y los recursos audiovisuales actúan como mediadores para la reflexión crítica y la internalización de valores.
	Respeto	Se fortalece mediante la aceptación de normas, el reconocimiento del otro y el uso adecuado de la comunicación interpersonal.
	Tolerancia	Se desarrolla a partir de la comprensión de la diversidad de opiniones y conductas durante las actividades lúdicas.
	Solidaridad	Se evidencia en el trabajo cooperativo, la ayuda mutua y la corresponsabilidad entre los estudiantes.
	Resolución de conflictos	Las estrategias lúdicas permiten identificar, analizar y ensayar soluciones pacíficas ante situaciones conflictivas de la cotidianidad.

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis documental (2025).

DISCUSIÓN

Las perspectivas teóricas que fundamentan las categorías centrales estrategias lúdico-pedagógicas (ELP) y valores en las relaciones interpersonales (VRI) vislumbran que para la primera categoría central prevalecen un conjunto de subcategorías como elementos del juego referidos a la participación, motivación, aprendizaje, habilidades e interacción, y para la segunda categoría central un conjunto de subcategorías expresadas como vínculos de interacción social referidos al respeto, tolerancia, solidaridad y resolución de conflictos; desde una pedagogía global que implica elementos clave como técnicas, objetivos pedagógicos, recursos, reglas pedagógicas, reglas de juego, evaluación, medios de influencia y las actividades, por lo que en el cuadro 2, se procede a describir los elementos clave de una estrategia lúdico-pedagógica para el fortalecimiento de valores en las relaciones interpersonales de los estudiantes futbolistas del Club Porthland de la siguiente manera:

Cuadro 2. Estrategia lúdico-pedagógica para el fortalecimiento de valores en las relaciones interpersonales de los estudiantes futbolistas del Club Porthland-Pamplona

TÉCNICAS
Juego de Roles - Dramatización- Reflexiones Grupales
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensayar conductas y respuestas adecuadas frente a los conflictos que afectan los valores en las relaciones interpersonales de los estudiantes futbolistas durante el período académico II-2024-I-2025. 2. Facilitar a los estudiantes futbolistas el aumento de conductas en su repertorio de valores en las relaciones interpersonales para que alcancen una variedad de formas de responder asertivamente frente a las situaciones conflictivas que enfrentan en las actividades formativas de la disciplina y en su vida personal.
RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> • Humanos: Docentes de Área, Estudiantes. • Didácticos- Tecnológicos: Libretas, Lápices, Mesas, Sillas, Computador, Video. • Infraestructura: Aula de clases.
REGLAS PEDAGÓGICAS
<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la adecuación de un ambiente para la motivación y la participación. • Garantizar la adquisición de conocimientos y habilidades socioemocionales, cognitivas y afectivas. • Garantizar la flexibilidad, adaptabilidad y pertinencia: edad cronológica de los participantes, género y factores socia intervinientes.
REGLAS DE JUEGO
<ul style="list-style-type: none"> • Respeto al derecho de palabra (levantar la mano para hablar) • Respeto por los tiempos de intervención y de desarrollo de la estrategia. • Prestar atención a las indicaciones docentes.
EVALUACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Cualitativa: (formativa- valorativa) • Metodología: (Triangulación de datos-Interpretación) • Criterios: Poca Efectividad- Mucha Efectividad de la estrategia lúdico-pedagógica en el fortalecimiento de valores en las relaciones interpersonales de los estudiantes futbolistas • Rasgos: Conducta de Entrada - Conducta de Salida de los estudiantes futbolistas.

Cuadro 2. Continuación.

TIEMPO: 03 horas clase
MEDIOS DE INFLUENCIA
<ul style="list-style-type: none">• Expresión oral de las ideas• Video
<p>FASE DIAGNÓSTICA (60 minutos) ACTIVIDAD DE APERTURA DE LA ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE VALORES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES.</p> <p>El rol del docente de deportes consiste en apoyar y acompañar a los estudiantes para asesorarlos sobre la situación problemática a través del siguiente material concreto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sensibilización/motivación• Presentación de Video: https://youtube.com/shorts/xlg8bQ02408?si=YGazV6FgPMiiYLvy• Planteamiento sobre la situación problemática a representar.• Apertura a las intervenciones dialógicas• Jerarquizar el problema conflicto a representar.• Presentación de posibles respuestas.• Dramatización de estudiantes con conductas conflictivas.• Expresión de conceptos sobre juego de roles.• Visualización de conflictos que afectan los valores en las relaciones sociales.• Aceptación de reglas de juego. <p>FASE DE DRAMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN (100 minutos) ACTIVIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA LÚDICO PEDAGÓGICAPARA EL FORTALECIMIENTO DE VALORES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES.</p> <p>El rol del docente de deporte consiste en preparar y ensayar los estudiantes por medio de la anticipación de las conductas esperadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dramatización en el aula: en conjunto con los estudiantes futbolistas el docente de deporte se selecciona la conducta problemática se habla de ella y de cómo incide negativamente en el fortalecimiento de los valores en las relaciones interpersonales.• Solicitud de colaboración a estudiantes futbolistas voluntarios para simular escenas del conflicto.• Invertir roles: el rol de los estudiantes futbolistas consiste en representar varios roles, de esta manera los estudiantes futbolistas conflictivos pasan a ser los estudiantes futbolistas agredidos y los estudiantes futbolistas pasivos pasan a ser los estudiantes futbolistas conflictivos generadores de las conductas de agresión verbal.• Cuando ya los estudiantes futbolistas hayan intercambiado los roles, un estudiante voluntario pasará a asumir el rol del docente de deportes, en este momento el docente de deporte visualiza como los estudiantes futbolistas lo perciben, toma nota para retroalimentar su propia práctica. <p>FASE DE REFLEXIÓN (60 MINUTOS)</p> <ul style="list-style-type: none">• El docente de deporte invita a los estudiantes futbolistas después que han representado la situación problemática a que reflexiones sobre cuál sería la forma correcta de reacción para mejorar la situación problemática y los estudiantes futbolistas por iniciativa proceden a representarla nuevamente. <p>FASE DE VALORACIÓN (80 minutos)</p> <ul style="list-style-type: none">• Concluida la situación ensayada el docente de deporte y los estudiantes futbolistas (a través de un dialogo de saberes) analizan si las respuestas fueron las más oportunas. Cómo pueden mejorarse y/o enriquecerse para enfrentar situaciones problemáticas que afecten los valores en las relaciones interpersonales.

Fuente: Elaboración propia (2025).

CONCLUSIONES

Se concluye que los elementos clave de una estrategia lúdico-pedagógica para el fortalecimiento de los valores en las relaciones interpersonales de los estudiantes futbolistas del Club Porthland, Pamplona, Norte de Santander-Colombia: técnicas, objetivos pedagógicos, recursos, reglas pedagógicas, reglas de juego, evaluación, medios de influencia y actividades constituyen los insumos pedagógicos necesarios para promover ajustes metodológicos, investigativos y académicos idóneos en la formación de un nuevo sujeto social capaz de contribuir desde una visión profunda y completa regida por la ética moral a la transformación y mejora de los aspectos que inciden negativamente en su desarrollo socioemocional integral.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, N (2021) *El juego como recurso educativo: teorías y autores de renovación pedagógica*. [Trabajo de grado, Universidad De Valladolid]. Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27067>

Armand, H., Rivera, P., y Neut, P. (2022). *De una pedagogía de clausura a una pedagogía de las posibilidades*. In book: *Educación con sentido transformador en la universidad* (pp.25-34) Publisher: OCTAEDRO. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/366615937_De_una_pedagogia_de_la_clausura_a_una_pedagogia_de_las_posibilidades_Aprender_y_enseñar_la_agencia

Cárdenas, A. y Peñalosa, D. (2016). Fortalecimiento en la práctica de valores en las relaciones interpersonales, la convivencia y la paz en estudiantes de quinto grado de una institución educativa de la ciudad de Bucaramanga. Colombia. *Trabajo de grado – Maestría*. Disponible en: <https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/4fd005f4-5879-441b-a29c-97427aca0543>

Castillo, Y. P. (2022). Estrategias lúdicas para favorecer las relaciones interpersonales en los estudiantes del grado cuarto del Instituto Técnico Arquidiocesano San Francisco de Asís. *Trabajo de Grado*. Universidad de Pamplona. Disponible en: <http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6407>

Carreño, Mayra. (2025).

ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA PARA FORTALECER VALORES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE ESTUDIANTES.

<https://www.revistaorbis.com/> núm. 62 (Año 21). Noviembre 2025. 46-55

Contreras, Y. (2024) Fortalecimiento de las relaciones interpersonales. una visión desde la convivencia escolar en la educación básica primaria. *Ciencia y Educación* 5(7). 40-60
<https://research-ebSCO-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/c/qcagk4/viewer/pdf/63pd5lfnhr>

Guevara, M. (2025). Fortaleciendo las relaciones interpersonales a través del juego. Tesis UNAD. Colombia. Disponible en: <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/68737>

González, C. (2023). *La importancia de la educación emocional en el aula de educación primaria. Propuesta de intervención*. Facultad de Educación. Universidad de Valladolid. España.

Henríquez, P., Serrano, D., Del Cid, C., Contreras, I., Garduño, Y., y Borel, B. (2025). Experiencias en intervención educativa: agentes, procesos de cambio y perspectivas educativas. Antillas. México. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/388855473_EXPERIENCIAS_EN_INTERVENCION_EDUCATIVA_AGENTES_PROCESOS_DE_CAMBIO_Y_PERSPECTIVAS_EDUCATIVAS

Merellano, E., Almonacid, A., Gravo, D., Correa, F., Medina, G., y Valenzuela, L. (2025). Uso del juego como recursos didácticos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Percepción de profesores del sistema escolar. Disponible en:
<https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/68737/1/mpguevaraca.pdf>

Muñoz, D. Alvarado, L. y Amable, N. (2024). Estrategia lúdica para el desarrollo de relaciones interpersonales entre los estudiantes de quinto grado. *Revista Sinergia Académica*. ISSN 2765-8252. Vol. 7. Núm. 2. Ecuador. Disponible en:
<https://dspace.ube.edu.ec/bitstreams/578f9418-e2e8-4b5d-87ce-65a3efc0f60b/download>

Romero, Y. Gómez, J, y Asunción, S. (2021). Programa de estrategias neuroemocionales en las relaciones interpersonales en estudiantes del nivel inicial. *Revista Polo de Conocimiento* 6 (12). Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8219273>

Salazar, M. y Loor, L. (2024). Estrategia didáctica lúdica para activar el proceso enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del tercer grado del nivel básico elemental. Ecuador. *Revista Ciencias de la Educación*. Vol. 8 Núm. 1. pp 1180-1191. Doi:
<http://dx.doi.org/10.23857/dc.v8i1.2635>

Velázquez, A. y Pesantéz, D. (2025). Los valores en los estudiantes de lucha y adversario en la carrera pedagogía de la actividad física y el deporte. *Innovación y Convergencia: Impacto Multidisciplinar*, Vol. 6 Núm. 1. Disponible en:
<https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG/article/view/400>

Velásquez, J., Romero, J., y González, F. (2025). Paradigmas científicos y transformaciones sociales: un análisis desde la filosofía de la ciencia. Disponible en:
<http://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/3979>

Miranda, S., y Ortiz, J. (2020). Los paradigmas de la investigación: un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. Disponible en:
<https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/717>